

Rapport annuel 2022–2023

CONSORTIUM ÉRUDIT

Du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023

Érudit 25

COALITION
PUBLICA

Document diffusé sous licence CC BY

25 ans de savoirs libres

- 03 Mots
- 08 Mission, vision, valeurs
- 09 25 ans de savoirs libres
- 27 Engagements pour la science ouverte
- 33 Évolution du corpus et de sa diffusion
- 43 25 ans au service des revues
- 47 Activités structurantes
- 66 Gouvernance et financement
- 70 Équipe
- 73 Bilan financier
- 76 Partenaires

Mots

25 ans !

Mot du président

Cette année, nous célébrons les 25 ans de l'engagement continu d'Érudit au service de la diffusion du savoir et de la promotion de la bibliodiversité. Cet anniversaire marque une étape majeure dans l'histoire de ce joyau québécois qui rayonne aujourd'hui au Canada et au-delà. Depuis ses débuts en 1998, à une époque où l'Internet en était encore à ses balbutiements, Érudit n'a cessé de grandir et d'évoluer. Établi depuis 2004 en tant que consortium interuniversitaire formé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal, Érudit est devenu aujourd'hui la principale infrastructure ouverte de publication numérique et de diffusion des revues savantes en sciences humaines et sociales au Canada.

La diversité linguistique, et en particulier la place de la langue française pour les sciences, est une dimension essentielle des activités d'Érudit et donc bien sûr des festivités de cette année. La langue joue un rôle fondamental dans notre compréhension du monde et il est crucial que la singularité du français soit nourrie et amplifiée. Notre mission a toujours été de faire en sorte que l'ensemble des citoyens et des citoyennes bénéficient des fruits de la recherche et de veiller à ce que l'accessibilité au savoir soit une réalité.

Le succès d'Érudit est issu d'un travail acharné et de la détermination de son équipe. Je tiens particulièrement à souligner les efforts déployés cette année pour soumettre la demande de renouvellement de la subvention Initiative pancanadienne d'accès aux connaissances du Conseil de recherches en sciences humaines, un travail considérable dont la réussite a reposé sur la collaboration de l'ensemble des membres de cette équipe.

Les anniversaires sont aussi des moments précieux de gratitude. Un immense merci aux trois universités associées du Consortium Érudit, aux revues, aux bibliothèques universitaires, aux Fonds de recherche du Québec, à la Fondation canadienne pour l'innovation, au Conseil de recherches en sciences humaines et à l'ensemble de nos partenaires. Merci à l'équipe d'Érudit et à son conseil d'administration pour leur travail exemplaire. C'est un privilège de pouvoir travailler avec vous à cette grande mission! Et surtout, merci au lectorat dont la fidélité et l'assiduité donnent son sens à notre action. Merci à vous toutes et tous de faire partie de cette aventure extraordinaire!

Avec votre soutien et votre engagement, nous regardons vers l'avenir avec enthousiasme et détermination, confiants que les 25 prochaines années seront remplies de découvertes, de réalisations et de nouveaux horizons à explorer ensemble.

Frédéric Bouchard

Président du Consortium Érudit, doyen de la Faculté des arts et des sciences et professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal

Mot de la directrice générale

En tant que directrice générale, je me réjouis de revenir sur la période 2022-2023. D'abord parce que nous célébrons nos 25 ans, mais aussi parce que le Consortium Érudit peut être fier des accomplissements réalisés au cours de l'année écoulée. Ces réalisations confirment le rôle clé de notre infrastructure dans l'écosystème de la publication savante, que nous travaillons sans relâche à rendre ouvert, équitable, pérenne et réellement diversifié.

À cet égard, la prolongation du Partenariat pour le libre accès avec le Réseau canadien de documentation pour la recherche compte parmi les points forts de 2023 : ce sont ainsi 54 bibliothèques universitaires canadiennes qui viennent soutenir 223 revues savantes diffusées sur la plateforme erudit.org. Cette année nous fêtons également les 10 ans de l'entente Collecto, qui assure l'accès à nos collections aux communautés des cégeps et des collèges du Québec. Or ces collections ont été encore bonifiées par l'arrivée de 20 revues canadiennes sur erudit.org : depuis 2019 nous avons accueilli 100 revues supplémentaires, soit une croissance de 55% en 4 ans!

L'année 2023 a aussi été marquée par le renouvellement du financement Initiative pancanadienne pour l'accès aux connaissances octroyé par le Conseil de recherches en sciences humaines à Coalition Publica, notre partenariat avec le Public Knowledge Project. En offrant un cadre de concertation assidue avec l'ensemble de ses parties prenantes, Coalition Publica occupe une place décisive au sein de la publication savante non commerciale au Canada. Enfin, notre collaboration rapprochée avec le Partenariat des Bibliothèques Universitaires du Québec accroît encore notre capacité à servir la communauté étudiante et de recherche québécoise.

Érudit fête ses 25 ans, et je tiens à souligner la place centrale de notre équipe dans cette célébration. Chacune des personnes qui la compose a su développer, et développe sans cesse, une expertise absolument unique, qu'elle transmet aux communautés que nous servons, et notamment les revues et les chercheur.e.s qui les font vivre. Depuis la création d'Érudit, la publication savante a connu de profondes transformations, initiées par l'émergence du numérique. L'équipe d'Érudit suit de près ces bouleversements pour adapter tant ses services que l'infrastructure technologique qui les soutient, et pour accompagner les revues dans cet environnement en mutation.

Entre mobilisation des connaissances, développement technologique et communications avec l'ensemble de nos partenaires, les compétences exceptionnelles de l'équipe d'Érudit sont le cœur vibrant de notre effort collectif pour réaliser notre vision d'un écosystème de la publication savante équitable pour l'ensemble des acteurs non commerciaux.

Je tiens finalement à remercier l'ensemble de nos précieux partenaires : les équipes des revues, les bibliothèques universitaires et les organismes subventionnaires, les Fonds de recherche du Québec, le Conseil de recherches en sciences humaines et la Fondation canadienne pour l'innovation. Votre soutien continu est essentiel pour poursuivre notre mission et faire progresser l'accessibilité des résultats de la recherche au Canada et au-delà.

Tanja Niemann

Directrice générale du Consortium Érudit

NOTRE MISSION

**Érudit soutient
la publication
numérique ouverte
et la recherche en
sciences humaines
et sociales,
arts et lettres.**

NOTRE VISION

**Engagé·es pour
des savoirs libres.**

NOS VALEURS

- **Bien commun**
- **Ouverture**
- **Collaboration**
- **Innovation**

25 ans de savoirs libres

Érudit est né d'une vision d'avenir : rendre les résultats de la recherche librement accessibles au moyen d'outils numériques et d'Internet, des technologies alors naissantes en 1998.

Grâce à l'engagement du consortium formé par l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'à celui de nombreux partenaires, Érudit est devenu une véritable institution dans le monde de la recherche canadienne et une plateforme de diffusion numérique incontournable. Cette réussite est également le fruit du travail de nombreuses personnes qui favorisent le rayonnement des savoirs dans le monde entier.

Dans ce rapport annuel exceptionnel, nous vous proposons de parcourir ensemble ces 25 années et de (re)découvrir le rôle d'Érudit dans la diffusion des savoirs.

En quelques mots

Des trois universités associées du Consortium Érudit

« À l'occasion de ce 25^e anniversaire, je tiens à saluer les retombées considérables de cette initiative majeure de diffusion des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales. Ces retombées ont été rendues possibles grâce au travail de collaboration exceptionnel mené par l'équipe d'Érudit. L'Université de Montréal est particulièrement fière de soutenir activement, depuis ses débuts, cette initiative stratégique qui favorise la valorisation de la science en français, la libre circulation des connaissances et le dialogue entre les disciplines – tous trois des enjeux prioritaires pour notre institution. Félicitations à toute l'équipe pour cette contribution majeure à l'avancement du savoir! »

Marie-Josée Hébert

Vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal

«Les revues savantes québécoises et canadiennes sont des vecteurs clés dans la diffusion des connaissances sur notre société. En leur permettant d'atteindre un lectorat mondial, Érudit renforce l'impact de nos chercheuses et de nos chercheurs sur la scène internationale. Félicitations à Érudit pour ces 25 années de réussite! Je souhaite de tout cœur que les prochaines décennies soient encore plus fructueuses. Ensemble, nous continuerons à repousser les frontières du savoir!»

Eugénie Brouillet

Vice-rectrice à la recherche,
à la création et à l'innovation,
Université Laval

«La plateforme erudit.org joue un rôle essentiel au sein de la communauté de l'Université du Québec à Montréal à deux niveaux: elle est à la fois une ressource numérique indispensable pour nos étudiantes, étudiants et pour le corps professoral, et un outil de diffusion incomparable pour les travaux de nos chercheuses et chercheurs. Les articles qu'elle offre sont le miroir de la richesse et de la rigueur des recherches en sciences humaines et sociales, arts et lettres, menées au sein de notre université. L'UQAM est fière d'être associée au Consortium Érudit et lui souhaite un avenir radieux pour les 25 prochaines années!»

Christian Agbogli

Vice-recteur à la recherche,
à la création et à la diffusion de
l'Université du Québec à Montréal

De nos organismes subventionnaires

« L'engagement des Fonds de recherche du Québec à soutenir la place du français dans les publications scientifiques s'incarne notamment dans notre partenariat de longue date avec Érudit. Cette collaboration contribue à faire connaître la recherche en sciences sociales et humaines, arts et lettres de même que ses résultats auprès de la population québécoise. Elle permet aussi de faire rayonner le Québec dans l'ensemble de la francophonie. »

Rémi Quirion

Scientifique en chef
du Québec

« Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l'innovation donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d'être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux actuels. Érudit est une ressource canadienne unique qui favorise la mobilisation des connaissances, l'innovation et la formation des nouvelles générations et permet de mettre en valeur l'immense contribution des sciences sociales, des sciences humaines et des arts à la société. Érudit a contribué à la création et au partage de connaissances en établissant un espace propice au dialogue qui assure la reconnaissance internationale des travaux réalisés par les chercheurs et chercheuses du Canada. Cette contribution remarquable est aussi une ressource inégalée pour la préservation et la promotion du savoir et des idées. »

Roseann O'Reilly Runte

Présidente-directrice générale,
Fondation canadienne pour
l'innovation

« C'est une fierté pour le Fonds de recherche du Québec – Société et culture de soutenir financièrement près de 60 revues scientifiques ainsi que l'infrastructure numérique Érudit. Beaucoup de chemin a été parcouru en matière de science ouverte au fil des ans. On ne peut que se réjouir de la pérennisation d'une initiative de la trempe d'Érudit, qui maximise les découvertes des chercheuses et chercheurs d'ici et qui aide à rejoindre encore davantage les grands réseaux internationaux. »

Louise Poissant

Directrice scientifique des Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)

« En tant qu'organisme fédéral de subvention de la recherche ayant pour mandat de soutenir et de promouvoir les sciences humaines, le CRSH reconnaît l'importance de la mission d'Érudit, qui consiste à soutenir l'édition numérique ouverte et la recherche dans l'ensemble de nos disciplines de recherche. Dans le cadre de notre partenariat, nous tenons à remercier Érudit pour le leadership dont il fait preuve en contribuant à la démocratisation de l'accès au savoir et à la connaissance ouverte au Canada et dans le monde entier. »

Ted Hewitt

Président du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)

La révolution numérique

Les années 1990, un contexte incertain pour la publication savante

Dans les années 1990, la « crise des périodiques » révèle la dynamique à l'œuvre dans la publication savante d'après-guerre. La hausse spectaculaire du prix des abonnements aux revues scientifiques, qui a commencé durant la décennie précédente, dépasse largement la croissance des budgets des bibliothèques. Un rapport de force défavorable aux institutions universitaires est établi, qui les accule à faire des choix déchirants dans leurs acquisitions. Désormais, l'accès aux nouvelles connaissances n'est plus garanti pour les communautés de recherche.

Cette crise découle essentiellement de la pression exercée par un petit nombre d'éditeurs commerciaux, comme Elsevier, Springer et Wiley, qui dominent le marché des revues universitaires. Ces compagnies, qui priorisent les profits plutôt que la circulation des connaissances, instaurent notamment des tarifs d'abonnement démesurés, accompagnés des marges bénéficiaires considérables.

De plus, elles tendent à uniformiser le paysage de la publication savante en acquérant un grand nombre de revues, dont la

singularité tend à s'effacer : c'est notamment le cas de la diversité linguistique, dont le déclin est accéléré par la place exclusive accordée à l'anglais par ces joueurs devenus hégémoniques.

Les années 1990 voient également l'émergence du World Wide Web et son déploiement accéléré dans de nombreuses sphères d'activités. Rapidement, certaines personnes se rendent compte que la structure inédite d'Internet, qui repose sur la connexion transversale de documents grâce aux liens hypertextes, a le potentiel de bouleverser la publication en général et celle des sciences en particulier. Le web, qui rend disponible un nombre quasi illimité de documents, vient augmenter considérablement la capacité de la diffusion scientifique.

Pour les revues, la publication en ligne réduit les coûts d'impression et de diffusion. Cette visibilité inédite se présente alors comme une nouvelle façon de faire circuler le savoir, qui promettait de rendre la publication par abonnement moins lucrative et d'offrir aux revues une certaine indépendance vis-à-vis des éditeurs commerciaux.

Les premiers pas d'Érudit

Érudit fait partie des toutes premières initiatives de publication numérique des revues savantes au Québec, qui voient le jour dans la deuxième moitié des années 1990. Le projet est né au sein des Presses de l'Université de Montréal (PUM), dont la « Direction des publications électroniques », créée en 1996-1997, vise à assurer la transition des revues savantes vers le numérique. Les PUM mènent alors un projet pilote d'édition numérique pour deux de leurs revues, *Géographie physique et Quaternaire* et *Surfaces*, qu'elles souhaitent étendre à d'autres revues.

La toute première version d'Érudit – acronyme signifiant au départ **É**dition de **r**evues **u**niversitaires et **d**iffusion sur les **i**nforoutes – voit le jour en 1998. Cette structure réalise à la fois la production numérique des articles et leur diffusion en ligne. Rapidement, s'ajoutent à la production éditoriale courante les premiers projets de numérisation rétrospective des collections, initiés pour les revues *Meta* et *Sociologie et sociétés*.

De nombreuses personnes ont contribué à ce temps des « pionniers », qui ont oeuvré sans compter à l'établissement et au déploiement d'Érudit, dont Guylaine Beaudry et Gérard Boismenu, deux personnes clé dans la fondation de la plateforme, mais aussi, entre autres Claude Bonnelly, Guy Teasdeal, Chantal Bouthat et Benoît Bernier.

« Très tôt nous avons compris qu'une démarche visant à mettre en place une infrastructure nationale avec un financement public et s'adressant prioritairement à la communauté de revues en sciences humaines et sociales du Québec devait faire converger les compétences, les engagements et les volontés institutionnelles en mesure de porter un tel projet. »

Découvrez-en plus sur la genèse d'Érudit dans **une entrevue réalisée avec ses fondateurs**, Guylaine Beaudry et Gérard Boismenu.

Quelques dates clés

1996-1997

Création par les Presses de l'Université de Montréal du prédécesseur d'Érudit, la « Direction des publications électroniques », dont les activités portent principalement sur la transition des revues savantes vers le numérique.

1999

Numérisation des premières collections rétrospectives avec les fonds des revues *Meta* et *Sociologie et sociétés*.

1998

Lancement de la première version de la plateforme Érudit sous la direction de Guylaine Beaudry et Gérard Boismenu.

2001

Dévoilement de la deuxième version de la plateforme Érudit avec près de 6 000 documents diffusés.

2004

Création du consortium Érudit sous la forme d'une société en nom collectif, dont les partenaires sont l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal.

2006

Lancement d'un service de gestion des abonnements avec la commercialisation des revues savantes diffusées par Érudit, qui diffuse alors environ 15 000 articles.

2010

Lancement de la troisième version de la plateforme : fonctionnalités de recherche avancée, plateforme trilingue, export de notices. Un important projet de numérisation rétrospective est également réalisé, avec 60 000 articles issus des revues culturelles membres de la SODEP.

2014

Érudit est reconnu comme une Initiative scientifique majeure (ISM) par la Fondation canadienne pour l'innovation. Érudit est alors la seule ISM dans le domaine des sciences humaines et sociales, arts et lettres.

2013

Consolidation de la zone Thèses par la signature d'une entente avec quatre universités québécoises : UQAM, UQAT, UQTR, UQAC. Grâce à ce projet, ce sont plus de 55 000 thèses et mémoires qui sont référencés sur la plateforme cette année-là.

2015

Démarrage du Partenariat pour libre accès, élaboré en concertation avec le Réseau canadien de documentation pour la recherche. Cette entente conclue avec 53 bibliothèques universitaires canadiennes est historique puisqu'elle transforme un accord commercial en une collaboration visant à soutenir financièrement les revues en libre accès.

2017

Lancement de la quatrième version de la plateforme Érudit, qui vient améliorer l'expérience de lecture, optimiser la diffusion et le référencement des documents et anticiper l'implémentation de nouveaux services. Plus de 150 000 articles sont alors disponibles.

2018

Érudit et le Public Knowledge Project s'associent pour former Coalition Publica, un partenariat pancanadien visant à établir une infrastructure nationale ouverte et non commerciale dédiée à la recherche, à la diffusion et à la publication savante numériques.

2019

Développement de vastes ensembles de données textuelles à des fins de recherches en humanités numériques et de jeux de données bibliométriques dédiés à l'étude de l'écosystème de la publication savante.

2020

Lancement de l'Initiative pancanadienne d'accès aux connaissances par le Conseil de recherche en sciences humaines, qui soutient les activités de Coalition Publica pour accroître la découvrabilité et les retombées de la recherche canadienne en sciences humaines et sociales au Canada comme à l'étranger.

2021

Les Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) renforcent leur appui aux services offerts par Érudit grâce au programme AGORA. Cet appui consolide les liens qui unissaient déjà Érudit et le FRQSC, et assure la prise en charge du traitement numérique des revues financées et recommandées.

2023

Érudit a 25 ans!

Une équipe
de 37 personnes

Un consortium interuniversitaire
regroupant l'Université de Montréal,
l'Université Laval et l'Université
du Québec à Montréal

Un corpus de
+ 200 000 publications, en
majorité en sciences humaines
et sociales

**Aujourd'hui,
Érudit
c'est:**

Une plateforme de diffusion
développée en code source libre

Une infrastructure au service
de l'édition savante numérique

Au cœur du cycle de la recherche

Érudit diffuse plus de 300 revues et 200 000 articles, dont la circulation, la visibilité et la découvrabilité sont assurées par une chaîne de production numérique spécifique à l'édition scientifique.

Ce travail couvre l'ensemble des bonnes pratiques établies dans le secteur de la publication savante contemporaine, et notamment la curation de métadonnées associées au texte des articles.

1

Produire

Lus par les humains, mais aussi par les machines

À partir du fichier texte envoyé par les équipes des revues, nous produisons un document numérique structuré en format XML associant le plein texte de l'article et ses métadonnées. Ainsi élaboré, le document pourra être affiché dans différents formats de lecture (PDF, HTML, ePub) et indexé dans les moteurs de recherche.

2

Diffuser

Accessibles partout et pour de nombreux usages

Les articles structurés sont désormais accessibles depuis la plateforme erudit.org grâce aux outils d'exploration que nous développons. Les articles sont également repérables grâce à d'autres outils de découverte, comme les agrégateurs et les moteurs de recherche avec lesquels nous avons signé des ententes (Ebsco, Google Scholar, Crossref, Isidore, etc.).

3

Préserver

Un accès pérenne pour des milliers de numéros

La conservation à long terme des numéros produits et diffusés sur notre plateforme est assurée par notre partenaire Portico, qui stocke l'ensemble de notre corpus dans différents serveurs protégés. Ces documents numériques demeureront ainsi accessibles à l'avenir, même quand les formats de lecture auront évolué et même si nos serveurs venaient à disparaître!

5

Innover

Pour l'avenir des sciences humaines et sociales

En tant qu'expert de la publication savante numérique, Érudit se situe à la fine pointe des développements technologiques comme de l'évolution des pratiques de son secteur d'activité. En mettant cette expertise au service de nombreux projets de recherche, nous favorisons l'innovation dans le domaine des sciences humaines et sociales.

4

Soutenir

Chaque revue est unique

Notre soutien aux équipes éditoriales comprend un accompagnement personnalisé de leurs projets d'édition et de diffusion numériques. Il passe également par la réalisation et le partage de documentation, de guides, et de webinaires. Et notre soutien est aussi financier: le Partenariat pour le libre accès est un modèle innovant d'entente avec les bibliothèques reposant sur la redistribution de fonds à toutes les revues, incluant celles en libre accès immédiat.

Nos principales retombées

Faire rayonner la recherche québécoise et canadienne

Les articles scientifiques diffusés sur la plateforme erudit.org sont consultés à 75% depuis l'extérieur du Canada, par des utilisateurs et des utilisatrices de plus de 200 pays!

Soutenir et accroître la bibliodiversité

Les revues diffusées sur erudit.org sont représentatives de la richesse de la recherche et de la réflexion en sciences humaines et sociales, arts et lettres. Il s'agit de revues indépendantes sur le plan éditorial, publiées par une société savante, des presses universitaires ou une unité universitaire (faculté, département, groupe de recherche). La majorité de ces publications sont francophones ou bilingues français/anglais.

Faciliter l'accès aux résultats de la recherche

En plus de travailler en étroite collaboration avec des répertoires et des bases de données en ligne comme Google Scholar ou le DOAJ, Érudit a établi plus de 1 200 ententes avec des bibliothèques et des institutions documentaires à travers le monde pour amplifier l'accès à son corpus.

Développer un modèle économique viable

Les revues savantes peuvent être diffusées sur Érudit en libre accès immédiat ou avec une barrière mobile de 12 mois, conformément aux politiques publiques en vigueur. Les revenus tirés des abonnements sont redistribués aux revues sous restriction, tandis que le Partenariat pour le libre accès assure un soutien financier aux revues en libre accès immédiat. Ce modèle hybride assure à la fois un soutien économique aux revues et l'accessibilité à la majorité des travaux de recherche.

Contribuer à la société du savoir

Dans un contexte où la désinformation prend de l'ampleur et où la distinction entre différentes sources diffusées sur internet n'est pas toujours évidente, il est essentiel de favoriser un accès le plus ouvert et le plus facile possible à des ressources scientifiques et culturelles rigoureuses. Avec sa politique de libre accès et sa stratégie de découvrabilité des contenus, Érudit est fière de participer à la démocratisation du savoir.

Engagements pour la science ouverte

L'engagement d'Érudit pour la science ouverte prend plusieurs formes et se déploie dans des activités complémentaires, tant au pays qu'à l'international :

+ **Paver la route vers le libre accès diamant**

À l'image de l'**ensemble des revues savantes canadiennes**, la majorité des revues diffusées sur Érudit publie aujourd'hui en libre accès immédiat, qui est en train de devenir la norme à l'échelle mondiale, bien que les modèles économiques varient. Les revues canadiennes en sciences humaines et sociales se caractérisent par leur indépendance, leur caractère sans but lucratif et la place importante qu'y occupent les thématiques canadiennes, mais aussi par un modèle de publication équitable : le libre accès diamant.

Ces revues sont en effet accessibles gratuitement à la lecture et ne facturent aucuns frais de publication (APC) aux auteurs et aux autrices. Le libre accès diamant est viable financièrement grâce aux contributions des universités, des bibliothèques et des organismes subventionnaires. Le financement direct des revues en sciences humaines et sociales par les organismes subventionnaires nationaux – le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et les Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) – contribue à former un système de soutien unique parmi les pays occidentaux. Il s'agit d'un modèle de publication équitable et durable, qui permet à la société entière de profiter des connaissances scientifiques développées et ainsi d'en générer de nouvelles plus facilement.

Les revues en libre accès diamant sont des lieux de publication tout désignés pour les chercheurs et les chercheuses en sciences humaines et sociales, dans un contexte où ils et elles disposent généralement de peu de fonds de recherche pour assumer les frais de publication demandés par les revues des éditeurs commerciaux. Ces revues promeuvent la publication dans les deux langues officielles au Canada et sont porteuses d'une plus grande bibliodiversité au sein de la publication savante, qui englobe la diversité des sujets de recherche, des acteurs de l'édition, des formes de publication et des langues d'écriture.

Le libre accès diamant est recommandé par plusieurs organisations et initiatives internationales, dont l'**UNESCO**, le **Budapest Open Access Initiative** et **Science Europe**. L'équipe de Coalition Publica a présenté son appui au Plan d'action pour le libre accès diamant (**Action Plan for Diamond Open Access**), tout en publiant **une réponse à ce document**.

«En Amérique latine, tout comme au Canada, les universités sont les principaux éditeurs des revues de sciences humaines et sociales et jouent un rôle essentiel dans le développement des plateformes institutionnelles et régionales pour la diffusion et l'accès ouvert aux revues (par exemple: Latindex, Redalyc, SciELO, CLACSO). Dans un contexte international de science ouverte, où sont promus tant la production de connaissances en collaboration avec des acteurs sociaux non universitaires, la bibliodiversité, le multilinguisme, les modèles de publication collaboratifs et non commerciaux, ainsi que la révision de l'évaluation académique, le travail d'initiatives telles que Érudit est essentiel, et nous félicitons chaleureusement à l'occasion de son 25^e anniversaire.»

Karina Batthyány

Directrice exécutive du Conseil latino-américain des sciences sociales (CLACSO)

+ Promouvoir la science en français

Érudit a été sollicité à la fin de l'année 2022 pour témoigner devant le Comité permanent de la science et de la recherche de la Chambre des communes du Canada dans le cadre de son étude sur la **Recherche et la publication scientifique en français**. Nous avons présenté nos engagements envers la diffusion des publications francophones et la bibliodiversité et rappelé le rôle essentiel joué par les revues dans le cycle de la recherche. Afin d'appuyer les travaux de ce comité, nous avons également déposé un **Mémoire sur la recherche et la publication scientifique en français** qui formule, entre autres, des demandes concrètes pour rehausser l'épanouissement de la publication scientifique en français. À la suite des différentes consultations, le comité a pu remettre son rapport officiel à la Chambre des communes.

[Lire notre mémoire](#)

Ce rapport reconnaît notamment que « *la domination de l'anglais menace la diffusion des connaissances scientifiques en français* » et que cette domination « *peut conduire à délaisser certains sujets de recherche plus locaux, notamment ceux qui portent sur les communautés francophones canadiennes elles-mêmes.* » Pour pallier cette situation, le rapport présente une série de recommandations pour soutenir la science en français.

« L'Acfas souhaite un très joyeux anniversaire à Érudit, son allié de longue date! Depuis maintenant 25 ans, Érudit est une vitrine inestimable pour les savoirs scientifiques francophones. Grâce à son esprit visionnaire et innovant, la plateforme Érudit s'est forgé au fil des ans une place de leader au sein du milieu de l'édition scientifique numérique au Canada et à l'international. Le travail acharné de l'équipe d'Érudit pour la démocratisation de l'accès aux savoirs et la découvrabilité de contenus scientifiques en français est essentiel pour assurer la vitalité de notre patrimoine scientifique et intellectuel. Merci et longue vie à Érudit! »

Sophie Montreuil

Directrice générale de l'Association francophone pour le savoir (Acfas)

+ Contribuer aux standards et aux meilleures pratiques

Tant du côté technique que de celui des pratiques éditoriales, l'adoption de normes et pratiques établies favorise le rayonnement de la science ouverte et la reconnaissance de sa qualité.

Les standards adoptés par Érudit pour sa plateforme participent notamment à une plus grande interopérabilité avec d'autres systèmes : nos revues peuvent être intégrées à d'autres outils de recherche et leurs articles deviennent ainsi plus facilement repérables. Parmi ces standards et bonnes pratiques, notons les DOI, OAI-PMH, KBART 2014 et Z39.50. L'adoption d'autres normes permet par ailleurs d'intégrer du contenu externe à notre plateforme, bonifiant ainsi les informations diffusées dans nos articles. À titre d'exemple, Érudit collabore avec **ORCID-CA** depuis 2021 à un projet d'intégration des numéros d'identification ORCID à sa plateforme. L'ORCID est un identifiant unique pour la désambiguïsation du nom des auteurs et des autrices.

Les membres de l'équipe d'Érudit participent à plusieurs comités nationaux et internationaux visant à faire avancer les bonnes pratiques dans le domaine. Parmi ceux-ci se trouvent le Projet **DIAMAS**, le **Directory of Open Access Journals (DOAJ)**, la **National Information Standards Organization (NISO)**, **CO-OPERAS**, et **Crossref**.

Enfin, Érudit accompagne les revues dans leur processus d'adoption des meilleures pratiques éditoriales, à la fois de manière personnalisée pour chaque équipe éditoriale ou par la rédaction de divers documents, tels que le guide *Préparer des métadonnées de qualité dans OJS* et la note de recherche *Science ouverte*. Parmi les initiatives d'accompagnement, on peut également noter le projet d'inclusion de nos revues au DOAJ. Ce travail favorise la conformité des revues aux politiques scientifiques nationales et internationales, notamment en matière de libre accès.

« En 2003, Érudit a été un partenaire tout naturel du projet qui allait devenir Persée. Il ne s'agissait plus de partager les outils, mais de rendre nos sites interopérables, afin d'accroître la visibilité des contenus scientifiques publiés en langue française. Ensemble, Persée et Érudit ont décidé d'élargir le périmètre d'utilisation du protocole OAI-PMH pour échanger non seulement leurs métadonnées, mais aussi le plein texte de tous leurs documents. Ce protocole a été proposé aux autres acteurs francophones (revues.org et le tout jeune CAIRN). Le « réseau francophone » ainsi créé a été le lieu d'échanges de savoir-faire et de données particulièrement riches. Au fil des années, la nécessité d'interopérabilité entre plateformes est devenue une évidence et la notion de science ouverte s'est installée dans le paysage, mais il faut souligner le rôle précurseur qu'à eu ce réseau et tout particulièrement Érudit. »

Viviane Boulétreau

Responsable du pôle Informatique
et développements de Persée

+ Offrir un accès unique aux données textuelles en français

Depuis plusieurs années, Érudit donne accès au **dépôt de données Coalition Publica**, une vaste collection de documents qui inclut à la fois les articles diffusés sur la plateforme erudit.org et des collections numérisées de partenaires comme Bibliothèque et Archives Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Canadiana/RCDR. Ce corpus considérable contribue à stimuler la recherche employant des méthodes adaptées aux données massives ou *big data*, dans des domaines aussi variés que la linguistique, l'histoire et l'économie.

Durant la dernière année, une mise à jour importante de cette collection a été effectuée, qui a mené à un doublement de son volume de 12 à 24 téraoctets. La collection constitue désormais un des plus vastes corpus de données textuelles en français disponible pour la recherche dans le monde.

+ Mieux comprendre les revues

Pour fonctionner, les revues savantes ont besoin de moyens, notamment financiers. Pourtant, une analyse plus rapprochée révèle que les critères budgétaires ne suffisent pas à déterminer ce qui assure leur bon fonctionnement, qui dépend beaucoup du contexte dans lequel elles conduisent leurs activités. Autrement dit, la publication savante ne se partage pas entre des revues «pauvres et malades» ou «riches et en santé»: le portrait est beaucoup plus nuancé.

Pour favoriser la compréhension de cet enjeu, l'équipe du volet recherche du Consortium Érudit a préparé une note de recherche (en français et en anglais), qui décrit les facteurs qui favorisent le bien-être des revues.

[Lire la note](#)

Évolution du corpus et de sa diffusion

Évolution du corpus

NOMBRE DE REVUES

■ REVUES SAVANTES ■ REVUES CULTURELLES

322

REVUES SONT DIFFUSÉES SUR LA PLATEFORME ERUDIT.ORG EN 2023

DONT
■ 142 REVUES EN LIBRE ACCÈS
■ 112 REVUES SOUS BARRIÈRE MOBILE
■ 68 REVUES ARCHIVÉES

ENVIRON 20 NOUVELLES REVUES SONT AJOUTÉES CHAQUE ANNÉE SUR LA PLATEFORME ERUDIT.ORG DEPUIS 2018, DONT LA MAJORITÉ EN LIBRE ACCÈS.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ARTICLES DIFFUSÉS

239 135

ARTICLES DISPONIBLES

DONT

10 329

NOUVELLEMENT DIFFUSÉS
CETTE ANNÉE

*Année 2023 incomplète

Focus sur les revues savantes

MODE DE PUBLICATION DES ARTICLES SAVANTS
NOUVELLEMENT DIFFUSÉS DANS L'ANNÉE

■ BARRIÈRE MOBILE ■ LIBRE ACCÈS

NOUS AVONS PASSÉ UN CAP IMPORTANT EN 2022 : PLUS DE LA MOITIÉ DES ARTICLES SAVANTS AJOUTÉS ANNUELLEMENT À LA COLLECTION SONT DIFFUSÉS EN LIBRE ACCÈS IMMÉDIAT!

 98%

DES ARTICLES SAVANTS DIFFUSÉS SUR ERUDIT.ORG SONT OFFERTS EN LIBRE ACCÈS

REVUES SAVANTES ACTIVES EN FONCTION DE LEUR LANGUE DE PUBLICATION DÉCLARÉE

EN FR BILINGUES FR/EN OU PLURILINGUES*

*Parmi lesquelles : français, anglais, italien, portugais, espagnol, allemand.

GENRES DES PREMIERS AUTEURS OU PREMIÈRES AUTRICES

■ HOMME ■ FEMME

Les genres sont identifiés à partir des prénoms des auteur-trices. Cette méthode méconnaît la présence d'auteur-trices non genrés-es. Nous réalisons que plusieurs personnes publiant sur la plateforme sont non binaires et nous soulignons les limites de la méthode utilisée.

Diffusion

NOMBRE DE PAGES CONSULTÉES SUR LA PLATEFORME ERUDIT.ORG

+67% ↑

+67% D'AUGMENTATION DU NOMBRE DE PAGES CONSULTÉES EN 5 ANS!

NOMBRE D'UTILISATEURS ET UTILISATRICES UNIQUES PAR ANNÉE SUR LA PLATEFORME ERUDIT.ORG

+70% ↑

+70% D'AUGMENTATION DU NOMBRE D'UTILISATEURS ET UTILISATRICES UNIQUES EN 5 ANS!

2019 2020 2021 2022 2023 2024

APPAREILS DE CONSULTATION
DES UTILISATEURS-TRICES D'ÉRUDIT :

70%
DEPUIS
UN ORDINATEUR

29%
DEPUIS
UN TÉLÉPHONE

1%
DEPUIS
UNE TABLETTE

PALMARÈS DES 10 PAYS PRINCIPAUX DE PROVENANCE
DES CONSULTATIONS EN 2022 (ANNÉE CIVILE) :

DISTRIBUTION MONDIALE DES CONSULTATIONS

CONSULTATIONS, TOTAL

- 10
- 1 000
- 100 000
- 1 000 000
- 6 000 000

CONSULTATIONS PAR MILLION D'HABITANTS

10 1 000 1 000 000

A horizontal color gradient bar ranging from dark blue on the left to red on the right, with a yellow-green section in the middle. It is positioned below the text 'CONSULTATIONS PAR MILLION D'HABITANTS'.

1,7M\$ CA

REVERSÉS AUX REVUES DURANT
L'ANNÉE FINANCIÈRE 2022-2023

Ces revenus, qui soutiennent les activités éditoriales des revues, proviennent d'ententes avec des consortiums de bibliothèques dans le cadre du Partenariat pour le libre accès ou de la commercialisation d'abonnements aux établissements.

Parmi les articles qui ont suscité le plus d'intérêt cette année dans les 1 200 bibliothèques abonnées ou partenaires d'Érudit, se démarquent les titres suivants :

→ L'anxiété de performance à l'enfance et l'adolescence : état des connaissances cliniques et scientifiques

Soucisse, M. M. & Heins, M.-P. (2021).
Revue québécoise de psychologie, 42(3), 43-73.
<https://doi.org/10.7202/1084579ar>

→ Problème social : le concept et les principales écoles théoriques

Mayer, R. & Laforest, M. (1990).
Service social, 39(2), 13-43.
<https://doi.org/10.7202/706475ar>

→ Bienfaits psychologiques de l'activité physique pour la santé mentale optimale

Poiré, E. (2017).
Santé mentale au Québec, 42(1), 147-164.
<https://doi.org/10.7202/1040248ar>

→ Pensionnats autochtones : impact intergénérationnel

Jacinthe Dion, Jennifer Hains, Amélie Ross & Delphine Collin-Vézina (2016).
Pensionnats autochtones : impact intergénérationnel. *Enfances, Familles, Générations*, (25).
<https://doi.org/10.7202/1039497ar>

→ La motivation scolaire et ses théories actuelles : une recension théorique

Fréchette-Simard, C., Plante, I., Dubeau, A. & Duchesne, S. (2019).
McGill Journal of Education / Revue des sciences de l'éducation de McGill, 54(3), 500-518.
<https://doi.org/10.7202/1069767ar>

→ The Occasional Evil of Angels: Learning from the Experiences of Aboriginal Peoples and Social Work

Blackstock, C. (2009).
First Peoples Child & Family Review, 4(1), 28-37.
<https://doi.org/10.7202/1069347ar>

→ Utiliser des médicaments stimulants pour améliorer sa performance : usages et discours de jeunes adultes québécois

Thoër, C. & Robitaille, M. (2011).
Drogues, santé et société, 10(2), 143-183.
<https://doi.org/10.7202/1013481ar>

→ Prostitution et traite des êtres humains : controverses et enjeux

Poulin, R. (2008).
Cahiers de recherche sociologique, (45), 135-154.
<https://doi.org/10.7202/1002503ar>

→ Le jury de common law comme héritier du jugement de Dieu : la vérité du verdict peut-elle être motivée ?

Debruche, A.-F. (2020).
Revue générale de droit, 50(1), 39-94.
<https://doi.org/10.7202/1070089ar>

→ Discrimination à l'embauche et sentiment de racisme : le cas des médecins algériens à Montréal

Otmani, R. (2020).
Nouvelles pratiques sociales, 31(2), 82-100.
<https://doi.org/10.7202/1076646ar>

25 ans au service des revues

Érudit a été fondé pour accompagner les revues dans l'univers numérique. Vingt-cinq plus tard, nous poursuivons toujours cette mission. Nous nous réjouissons d'avoir reçu plusieurs témoignages de la part d'équipes éditoriales à l'occasion de nos 25 ans, que nous avons le plaisir de partager vous :

«La création d'Érudit, il y a deux décennies et demie, a été visionnaire. La mission de l'organisation, qui consiste à fournir une infrastructure durable pour le libre accès à la recherche en sciences humaines et sociales, en a fait un élément majeur du paysage de la recherche au Canada. Leurs services d'indexation sont essentiels pour favoriser la découvrabilité du contenu que nous publions, tout en veillant à ce que le travail que nous et nos contributeurs mettons tant de soin à réaliser atteigne un public aussi large que possible. Nous nous réjouissons de travailler avec Érudit au cours du prochain quart de siècle, au bénéfice de la recherche et d'une infrastructure basée au Canada.»

Samantha MacFarlane

Co-rédactrice en chef, *KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies*

*citation traduite

«Érudit contribue au développement de notre revue en assurant une diffusion internationale de haute qualité.»

Georges L. Bastin

Directeur de la revue *Meta*

«Érudit est d'un soutien indéfectible depuis les débuts de *Drogues, santé et société*, qui vient de célébrer ses 20 ans d'existence. D'abord par ses conseils sur les stratégies de diffusion, mais surtout par la diffusion nationale et internationale qu'Érudit déploie, la découvrabilité de notre revue s'en trouve augmentée, comme le démontrent les statistiques de consultation de nos articles.»

Jean-Sébastien Fallu

Directeur de la revue *Drogues, santé et société*

«Le partenariat de la Revue canadienne d'éducation médicale avec Érudit a été une excellente opportunité pour améliorer ses activités de publication en français. En tant que revue académique canadienne, il est important de pouvoir publier du contenu en anglais et en français. En tant que plateforme numérique réputée, Érudit a amplifié la visibilité de la recherche francophone de notre revue et a facilité l'accès à une vaste collection de contenus scientifiques pour les professionnels de la médecine et de la santé francophones. Nous apprécions énormément de travailler avec Érudit depuis deux ans et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration.»

Marcel D'Eon & Heather Hickey

Revue canadienne
d'éducation médicale

*citation traduite

«La revue Ontario History, publiée par la Société historique de l'Ontario, adresse ses sincères félicitations à Érudit. Depuis le début de notre relation en 2015, nous avons eu le plaisir et le privilège de travailler avec leur personnel talentueux et diligent. Le lectorat international de notre journal sur la plateforme s'est développé de manière exponentielle. Nous saluons l'important travail d'Érudit et le remercions pour son soutien, qui nous a permis de passer à une revue en libre accès de manière durable. Bravo à Érudit!»

Sarah McCabe

Gestionnaire de projet et bibliothécaire,
The Ontario Historical Society

«Grâce à Érudit, la Revue de la Société historique du Canada a été capable de naviguer à travers les changements de politique des principaux bailleurs de fonds. La revue en est très reconnaissante.»

Michel Duquet

Directeur général,
Société historique du Canada

« Que représente Érudit pour vous ? Érudit représente sérieux et rigueur. À travers les ans, elle est devenue une plateforme incontournable dans le monde savant francophone. Comment Érudit a contribué au développement de votre revue ? Érudit nous a permis de passer à une nouvelle étape dans la vie de notre revue, de gagner en visibilité et en prestige. L'équipe d'Érudit fournit un travail de grande qualité, remarquable, pour mettre en valeur les recherches francophones. Nous sommes très fier.e.s de faire partie de l'aventure. Au plaisir, joyeux 25 ans à Érudit ! »

Emmanuelle Caccamo

Directrice générale de
la revue *Cygne noir*

« Pour l'avenir, je souhaite à Érudit de grandir et d'accompagner de plus en plus de revues, tout en préservant les qualités qui sont les siennes : indispensable et humain. »

Jean Marie Bioteau

Rédacteur adjoint de la revue
Santé mentale au Québec

« Érudit est devenu un partenaire inestimable pour la diffusion des travaux universitaires publiés par les revues canadiennes en sciences humaines. Grâce à l'expertise des collaborateurs d'Érudit, nos revues ont vu leur lectorat se développer tout en profitant globalement de leurs programmes d'édition. Ce niveau d'expertise et de développement est difficile à atteindre pour de nombreuses petites revues canadiennes indépendantes. Érudit s'est avéré être un partenaire d'édition essentiel pour de nombreuses revues canadiennes. »

Kathy Killoh

Directrice intérimaire,
Athabasca University Press

*citation traduite

Activités structurantes

Guidées par les principes du libre accès et de la science ouverte, les activités d'Érudit sont également orientées par [notre plan stratégique](#) et par celui du [partenariat Coalition Publica](#), qui associe Érudit au Public Knowledge Project.

Coalition Publica

+ Engagements et consultations des communautés

La compréhension des besoins des communautés que nous servons est la priorité de l'équipe de Coalition Publica. Pour nous aider dans cette tâche, et afin de faciliter une collaboration plus étroite entre les membres des équipes d'Érudit et de PKP, cette année nous avons :

- solidifié la gouvernance interne en révisant les mandats et l'organisation des groupes de travail existants;
- renforcé la participation de nos principaux groupes d'utilisateurs dans les structures de gouvernance de Coalition Publica. Nouvellement formés, le groupe de revues utilisatrices et le groupe de bibliothèques utilisatrices ont commencé leur travail cette année;
- créé un nouveau groupe de travail axé sur la communauté et l'engagement.

Des entrevues avec des bibliothécaires et des revues ont été conduites par Jeanette Hatherill (consultante en développement communautaire stratégique) pour mieux comprendre leurs priorités et les outils, ressources et conseils que nous pourrions développer pour améliorer les publications en libre accès.

Enfin, pour consolider davantage nos efforts collectifs, plusieurs membres des équipes d'Érudit, de PKP et de Coalition Publica ont été invité-es à se joindre au Groupe de travail sur le développement de la communauté canadienne de la [Library Publishing Coalition](#). L'un des mandats de ce groupe est de mobiliser les parties prenantes de l'écosystème canadien de la publication savante pour favoriser le développement d'une communauté plus forte de bibliothèques-conseils au Canada.

«Le Public Knowledge Project est fier de collaborer avec Érudit dans le cadre de Coalition Publica, notre initiative conjointe qui vise à améliorer l'accessibilité et la visibilité des contenus scientifiques issus des différentes communautés partout au pays. Grâce au soutien de la Fondation canadienne pour l'innovation et du Conseil de recherches en sciences humaines, Coalition Publica construit une infrastructure de recherche robuste, ouverte et inclusive, qui amplifie nos retombées collectives.

Nous sommes enthousiastes à la perspective de renforcer notre partenariat avec Érudit et de poursuivre notre vision commune d'un avenir en libre accès diamant, dans lequel la diversité des savoirs et leur ancrage local sont partagés mondialement pour le bénéfice de toutes et de tous. »

Kevin Stranack

Directeur des opérations,
Public Knowledge Project

*citation traduite

+ **Financement par le programme IPAC**

Les équipes d'Érudit et de PKP ont été fortement mobilisées au début de l'année 2023 pour le dépôt de la demande de renouvellement de la subvention **Initiative pancanadienne d'accès aux connaissances** déposée au CRSH. L'annonce de l'octroi effectif de ce financement a été confirmée cet automne : nous nous en réjouissons beaucoup et remercions vivement le CRSH pour son appui dans nos opérations pour les six prochaines années (2023-2029).

Grâce au renouvellement de ce soutien, Coalition Publica continuera de développer ses services aux revues, notamment en matière d'interopérabilité et de conformité aux normes internationales, et de contribuer à la recherche sur le paysage de l'édition savante. Ce financement aidera Coalition Publica à accroître la découvrabilité et l'influence de la recherche en sciences humaines au Canada et à l'étranger.

+ Guide pour améliorer les métadonnées

L'un des objectifs de l'initiative **Coalition Publica** est de soutenir les revues savantes canadiennes diffusées sur la plateforme erudit.org qui utilisent Open Journal Systems (OJS). Pour la majorité de ces revues, nous avons mis en place une passerelle entre OJS et Érudit pour moissonner les métadonnées accompagnant les fichiers produits avec OJS et les mettre en ligne sur erudit.org.

Afin d'améliorer encore ce processus, un guide sur les métadonnées les plus importantes pour la diffusion des numéros sur Érudit a été rédigé. Ce guide, disponible en français et en anglais, peut être librement consulté et partagé. Il sera mis à jour régulièrement pour suivre l'évolution d'OJS et répondre aux commentaires des revues utilisatrices.

Découvrir le Guide

+ Présentations réalisées

L'intérêt de la communauté pour Coalition Publica est toujours aussi fort et notre équipe a été invitée à présenter le partenariat et ses initiatives dans plus d'une dizaine de conférences et d'événements.

« La bibliothèque de l'Université de l'Alberta soutient Érudit avec enthousiasme depuis de nombreuses années. À titre de rare exemple d'une plateforme d'édition non commerciale pilotée par une communauté universitaire, Érudit, et son partenariat innovant Coalition Publica avec le Public Knowledge Project, bâtissent un avenir plus équitable, plus durable et plus ouvert pour l'édition de revues savantes canadiennes. »

Dale Askey et Sonya Betz

Bibliothèque de l'Université
de l'Alberta

*citation traduite

Édition numérique

+ Ajouts de revues en 2023

Chaque nouvelle revue intégrée à notre plateforme est le résultat d'un important travail qui s'étale sur une année complète. D'abord, les candidatures des revues sont évaluées par la direction scientifique d'Érudit selon des critères alignés avec ceux des organismes subventionnaires québécois et canadiens. Une fois les revues acceptées, et selon leur profil, les candidatures passent par plusieurs étapes: évaluation des coûts de production, choix du type de traitement et de diffusion (en libre accès ou avec une barrière de restriction). Tout au long du processus, les chargés-es d'édition numérique répondent aux questions des revues, les informent et les accompagnent dans la prise de décision.

En 2023, ce sont ainsi 20 revues qui ont rejoint erudit.org. La majorité des revues nouvellement diffusées sont en libre accès. Elles sont appuyées dans leurs activités par les bibliothèques universitaires de leurs établissements d'attache, qui hébergent des instances Open Journal System, leur offrent du soutien technique et des conseils pratiques.

Accédez au catalogue
des nouveaux titres

+ Projets d'archives

En étroite collaboration avec les équipes des revues, nous mettons chaque année plusieurs milliers de pages d'archives en ligne. Numérisées et structurées suivant les meilleures pratiques, ces archives donnent accès à des articles plus anciens, dont le contenu reste extrêmement pertinent pour la recherche. Parmi les activités de numérisation importantes de cette année, figurent notamment les revues suivantes :

- 📄 *Mesure et évaluation en éducation, de 1995 à 2007*
- 📄 *Animation, territoires et pratiques socioculturelles, avec l'ensemble de ses numéros depuis 2010*
- 📄 *Développement humain, handicap et changement social, de 2009 à 2019*
- 📄 *Recherches qualitatives, 1999 à 2017*
- 📄 *Petite revue de philosophie, de 1979 à 1990*

*« Il est impossible d'évoquer l'évolution de la revue **Mesure et Évaluation en Éducation (MEE)** sans souligner le travail efficace et compétent réalisé par **Érudit** et toute son équipe dynamique. Depuis 2014, cette plateforme assure la diffusion des numéros de la revue **MEE** avec un niveau de service exemplaire, tout en contribuant activement à promouvoir le développement rigoureux de la science de l'éducation. Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à l'équipe d'**Érudit** pour son engagement remarquable, en formulant des vœux de succès et de progression constante! »*

Carla Barroso da Costa

Directrice de la revue
Mesure et Évaluation en Éducation

+ Génération automatique de fichiers PDF

Ces dernières années, plusieurs revues savantes ont cessé de faire paraître une version imprimée de leurs numéros. Pour leur permettre d'offrir une version PDF de leurs articles sur la plateforme, nous avons déployé un outil générant et diffusant automatiquement une version PDF à partir de la structure XML de leurs contenus.

Accès et diffusion

+ Transition vers le libre accès

De nombreuses revues savantes font évoluer leur modèle de diffusion vers le libre accès immédiat. En 2023, ce sont pas moins de sept revues savantes qui ont opéré cette transition. Le passage au libre accès nécessite plusieurs étapes d'analyse et de validation : analyse du profil de la revue, retombées sur le financement de la revue, signature des engagements, révision des contrats d'auteur et des licences. Dans certaines situations, les revues ont besoin de plusieurs années de transition avant de passer au libre accès.

Fruit d'une mûre réflexion, la transition vers le libre accès demande un travail considérable pour l'équipe d'une revue. Une fois la décision prise, des efforts concertés sont nécessaires afin de revoir les politiques éditoriales de la revue autant que son fonctionnement interne. À terme, ces efforts sont toutefois récompensés par la visibilité accrue de leurs articles.

Voici les sept revues qui ont fait cette transition vers le libre accès en 2023 :

- 📄 Aequitas
- 📄 Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique
- 📄 Cinémas
- 📄 Material Culture Review/
Revue de la culture matérielle
- 📄 Relations industrielles /
Industrial Relations
- 📄 Revue de Droit de
l'Université de Sherbrooke
- 📄 Sociologie et sociétés

«La revue Sociologie et sociétés a décidé de passer en libre accès le 1^{er} janvier 2023. L'accompagnement d'Érudit a été particulièrement précieux. L'équipe nous a permis de tenir compte de tous les points à prendre en considération dans le cadre de notre réflexion et nous a aussi aidés à dresser un portrait de l'impact financier du passage au libre accès. Un grand merci à toute l'équipe d'Érudit pour leur soutien!»

Stéphane Moulin

Directeur de la revue
Sociologie et sociétés

+ Partenariat pour le libre accès

Nous avons le plaisir d'annoncer la prolongation du Partenariat pour le libre accès, établi avec le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR), pour une période additionnelle de deux ans. Cette prolongation servira de période de transition vers un nouvel accord de partenariat à long terme prévu pour 2025 et permettra à nos organisations de développer un modèle ambitieux de libre accès adapté au contexte canadien.

Le Partenariat pour le libre accès (POA) se fonde sur un modèle collaboratif offrant un soutien financier stable à 223 revues savantes canadiennes diffusées sur la plateforme erudit.org. S'inscrivant dans la mouvance mondiale de transformation de l'édition savante, le POA réunit des bibliothèques et des revues canadiennes autour de la mise en place d'un environnement de publication en libre accès équitable et pérenne. La **prolongation de deux ans du partenariat RCDR-Érudit pour le libre accès** a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et touche 54 institutions participantes membres du RCDR.

« Le Partenariat pour le libre accès, établi entre le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) et Érudit, est indispensable pour atteindre l'objectif du RCDR de promouvoir un accès interrelié et durable au savoir. Par ce partenariat, nos membres se font les promoteurs de la bibliodiversité et de la pérennité dans le milieu universitaire canadien, tout en permettant l'accès à du contenu essentiel dans les deux langues officielles du Canada. »

Érudit est un partenaire de confiance du RCDR et notre relation n'a fait que se renforcer à l'approche du dixième anniversaire de notre partenariat. Nous nous réjouissons à la perspective que ce partenariat et cette collaboration soient encore plus solides à l'avenir et qu'ils continuent d'élargir et d'enrichir l'écosystème du savoir numérique ouvert au Canada. »

Clare Appavoo

Directrice générale du Réseau canadien de documentation pour la recherche

*citation traduite

+ Présentation du nouveau modèle de soutien au libre accès

L'ensemble du secteur de l'édition scientifique connaît actuellement une transition importante. Érudit et les publications que nous diffusons ne sont pas en reste : de nombreuses revues passent au libre accès complet et plusieurs de nos ententes d'abonnements ont évolué vers le modèle du Partenariat vers le libre accès. La nécessité de prendre en compte ces changements et leurs répercussions sur la santé financière des revues nous a conduits à travailler, en collaboration avec notre comité scientifique, à revoir les modalités suivant lesquelles les fonds versés par les bibliothèques dans le cadre du Partenariat pour le libre accès étaient redistribués aux revues, en visant une plus grande équité entre elles.

+ Dix ans de collaboration entre Érudit et Collecto!

Nous avons eu la joie de souligner les dix ans de l'entente Érudit-Collecto et son renouvellement par les 54 bibliothèques membres pour les cinq prochaines années! Depuis 2002, cette entente permet à 144 000 étudiant-es et enseignant-es des cégeps d'accéder au plus important corpus de revues en sciences humaines et sociales au Canada.

Lire le communiqué

Cette entente favorise également une meilleure équité entre les cégeps concernant l'accès aux revues québécoises et canadiennes, ainsi qu'un soutien financier durable pour les activités éditoriales de ces revues. La contribution des bibliothèques collégiales est en effet essentielle pour les revues culturelles et savantes diffusées par Érudit, souvent de petite taille et fragiles financièrement.

«Érudit est né en même temps que le début de mes études universitaires, et me suis encore aujourd'hui dans mon métier. D'étudiante en littérature à professeure de français, langue et littérature au Cégep de Lanaudière à L'Assomption, j'ai régulièrement utilisé Érudit pour enrichir mes recherches et mon enseignement. C'est un outil utile pour se débrouiller dans le vaste monde des publications scientifiques et culturelles, de A à Z! Ou plutôt, de 24 images à XYZ! Bon 25 ans, Érudit!»

Catherine Bourassa-Gaudreault

Enseignante,
Cégep de Lanaudière

+ Favoriser l'accès à distance

Où que vous soyez, Érudit vous accompagne dans vos recherches. C'est avec cette proposition que nous avons lancé la campagne «Érudit chez vous / Érudit at home» durant le confinement du printemps 2020. Cette campagne, qui vise à valoriser les revues diffusées sur erudit.org et les différentes modalités d'accès à notre plateforme, a connu un franc succès. Nous l'avons donc poursuivie avec des publications sur nos canaux numériques, mais également à travers une série d'affiches envoyées aux bibliothèques partenaires et abonnées.

[Découvrir la campagne](#)

+ Collaboration avec Mir@bel: favoriser la visibilité des revues francophones

Le réseau Mir@bel est un partenaire français de longue date d'Érudit. Il s'agit d'un répertoire de revues savantes francophones diffusées en ligne, qui fournit de nombreuses informations sur les revues qui y sont répertoriées. Fin 2021, Mir@bel a lancé le projet Mir@bel2022 visant à «ancrer les revues scientifiques françaises à l'international avec des données partagées, ouvertes et de qualité sur leurs éditeurs et leurs politiques d'accès et de rediffusion». L'indexation des revues françaises dans le répertoire du Directory of Open Access Journal (DOAJ) étant un objectif phare du projet Mir@bel2022, nous avons rencontré à quelques reprises les membres du réseau Mir@bel, dont Sophie Fotiadi, coordinatrice du réseau, pour partager notre expérience d'indexation dans ce répertoire. Nous avons également partagé de la documentation en lien avec notre projet d'indexation dans le DOAJ et avons participé à divers séminaires organisés par Mir@bel.

[Parcourir les revues](#)

« Du fait de leur proximité géographique avec l'équipe de Persée, les fondateurs du réseau Mir@bel ont suivi de près les belles évolutions d'Érudit depuis plus de 20 ans. Pour notre réseau, qui regroupe de multiples professionnels de l'information (bibliothécaires, éditeurs...), le partage des compétences et des informations est au cœur des préoccupations. Pour cette raison, dès les débuts, des échanges ont été mis en place avec les principaux portails de revues francophones, dont Érudit.

Rencontres régulières, partages de données, projet commun sur le référencement des revues en accès ouvert: les réalisations communes ont permis de tisser des liens importants dans un contexte de plus en plus ouvert. Ces échanges avec Érudit ont été la porte d'entrée vers le Québec pour la base Mir@bel et ont permis de faciliter l'accès aux revues savantes canadiennes pour nos publics. À suivre les 25 prochaines années! »

Sophie Fotiadi

Coordinatrice du
réseau Mir@bel

+ Valoriser les revues culturelles

La SODEP et Érudit ont poursuivi leur collaboration pour offrir des lectures de vacances par l'intermédiaire d'une **édition estivale** et d'une **édition hivernale** du projet Bagages culturels. Découvrez notre sélection d'articles ayant pour thème le patrimoine québécois et le temps des Fêtes.

Nous avons également participé à l'édition 2023 du Printemps des revues en présentant une sélection d'articles culturels parmi les plus consultés sur erudit.org dans les bibliothèques collégiales et universitaires abonnées à Érudit.

Lire la sélection

«Érudit fait un travail précieux pour la littérature d'idée et la vie démocratique. Je m'en suis beaucoup servi comme étudiante d'abord, puis comme éditrice et écrivaine, pour avoir accès à tous ces médias moins envahissants, aux écrits complexes de mes contemporain-es. À travers cette plateforme, la revue connaît une deuxième vie, différente. Ce n'est pas une existence dans le formol ou des boîtes d'archives; les textes de Liberté circulent longtemps, dans des réseaux que sa petite équipe ne suffirait pas à rejoindre. Elle est lue, enseignée, commentée; on lui répond.

En plus de nous offrir cette tribune magnifique, l'équipe d'Érudit nous accompagne avec rigueur et bienveillance, fait preuve d'une grande disponibilité pour toutes nos questions et nos idées même bizarres, et peut nous conseiller sur des sujets très spécialisés.

Merci pour tout! »

Valérie Lefebvre-Faucher

Rédactrice en chef
de la revue *Liberté*

Recherche et mobilisation des connaissances

+ Bourses Coalition Publica

Dans le cadre de l'**Initiative pancanadienne d'accès aux connaissances** du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, **Coalition Publica** soutient la relève en recherche grâce à un programme de bourses. Ce programme vise à soutenir des projets ou travaux de recherche qui portent sur le système de la communication savante et la diffusion de la recherche ou qui utilisent le corpus de données textuelles de Coalition Publica.

La deuxième cohorte de récipiendaires des Bourses Coalition Publica a été sélectionnée par le comité de chercheur-euses associé-es à la subvention. Quinze propositions de projets ont été reçues et huit bourses accordées. Les projets portent notamment sur l'étude des réseaux de collaboration et le progrès vers la science ouverte, la mesure de la recherche interdisciplinaire ou encore l'interaction entre les systèmes de métadonnées ouverts et des systèmes décentralisés.

Exemple de deux projets boursiers Coalition Publica :

1. Assessing open access scholarly communication practices of early and mid-career researchers in Canada

« Mes recherches ont porté sur les pratiques de communication savante en libre accès chez les chercheurs au Canada. Le libre accès aux résultats de la recherche est indispensable pour promouvoir et assurer l'équité de l'accès à l'information et aux connaissances scientifiques. Étant donné que les chercheurs sont prompts à créer et à communiquer des connaissances, je me suis concentré sur les chercheurs des disciplines des sciences humaines et sociales (SHS) de l'U15. En effet, des études ont montré que l'adoption du libre accès dans les SHS est plus faible que dans les domaines des STEM. Je voulais comprendre les facteurs responsables de cette faible adoption, ainsi que les facteurs susceptibles d'influencer positivement les pratiques de publication en libre accès des chercheurs. Le Canada étant l'un des rares pays à disposer de politiques nationales en matière de libre accès, il est important d'évaluer la manière dont les chercheurs s'engagent (ou non) dans la publication en OA. Cela peut informer les décideurs politiques et les parties prenantes de l'état actuel de la publication en libre accès au Canada, et de ce qui pourrait être fait pour améliorer son adoption. »

Philips Ayeni

Candidat au doctorat, École des sciences de l'information de l'Université McGill

Publications et communications du projet :

- Ayeni, P., & Willson, R. (2022). Factors influencing Canadian HASS researchers' open access publishing practices: Implication for the future of scholarly communication. Proceedings of the Annual Conference of CAIS/ Actes Du congrès Annuel De l'ACSI. <https://doi.org/10.29173/cais1245>
- Ayeni, P.O & Willson, R (2022). Investigating open access publishing practices of early and mid-career researchers in Humanities and Social Sciences disciplines. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 59 (398-403) <https://doi.org/10.1002/pr2.641>
- Ayeni, P. (2022, October 26). Poster: Assessing open access scholarly communication practices of early and mid-career researchers in Canada [Poster Presentation]. ALISE 2022 "Go back and Get It: From One Narrative to Many" Pittsburgh, PA <https://doi.org/10.5281/zenodo.7259513>

2. The economics of open access publishing: research funding, article processing charges and the revenues of commercial scholarly publishers

«Il existe de nombreux défis en matière de communication savante, mais en ce qui concerne le libre accès, les coûts de publication selon le modèle auteur-payeur (APC) engendrent des inégalités et des obstacles, en particulier pour ceux qui travaillent dans des domaines ou des pays moins bien dotés ou qui appartiennent à des groupes sous-représentés. C'est le problème que j'explore dans mes recherches. Mon mémoire de maîtrise vise à estimer le montant des frais de traitement des articles pour les articles en libre accès or ou hybride dans les revues publiées par les cinq grands éditeurs (Elsevier, Springer-Nature, SAGE, Taylor & Francis, Wiley), et qui ont bénéficié d'un financement de la part des trois agences canadiennes entre 2015 et 2018. J'ai constaté que les auteurs qui ont mentionné un financement des trois agences entre ces années ont payé 25,3 millions \$ en APC, et que seulement 48% des publications qui mentionnent un financement des trois agences sont publiées en libre accès, ce qui signifie que plus de la moitié des auteurs n'ont pas respecté la politique de libre accès des trois agences sur les publications.»

Leigh-Ann Butler

Étudiante à la maîtrise, École des sciences de l'information de l'Université d'Ottawa

Publications et communications du projet:

- 📄 Funding the Business of Open Access: A Bibliometric Analysis of Article Processing Charges, Research Funding, and the Revenues of the Oligopoly of Publishers
<http://hdl.handle.net/10393/44690>
- 📄 Haustein, Stefanie, & Butler, Leigh-Ann. (2022, May 17). Inequities of Article Processing Charges: How the Oligopoly of Academic Publishers Profits from Open Access. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557271>
- 📄 Butler, L.-A., Matthias, L., Simard, M.-A., Mongeon, P., & Haustein, S. (2022). The oligopoly's shift to open access publishing: How for-profit publishers benefit from gold and hybrid article processing charges. *Proceedings of the Annual Conference of CAIS/ Actes Du congrès Annuel De l'ACSI*.
<https://doi.org/10.29173/cais1262>

+ Accès aux métadonnées enrichies

L'équipe Recherche a mis en place un accès aux métadonnées des articles scientifiques publiés entre 2015 et 2021 sur la plateforme erudit.org, favorisant la conduite de recherches sur la publication savante canadienne et internationale sur la plateforme. Parmi les champs identifiés pour chaque document se trouvent le type d'accès, la langue, les noms et les rangs des auteurs et/ou autrices ainsi que leur nombre, les institutions d'affiliation, le pays de l'affiliation et la province pour les affiliations canadiennes. Ces données facilitent la recherche sur l'état actuel et les tendances de la publication savante au Québec, au Canada et à l'échelle mondiale.

Les données sont accessibles sans restriction (licence CC0) sur Dataverse.

+ Imaginer l'avenir des revues en sciences humaines et sociales

Organisé dans le cadre du Congrès 2022 de l'Acfas, le colloque **Entre anglicisation de la recherche et libre accès : imaginer l'avenir des revues en sciences humaines et sociales** avait pour objectif de donner un aperçu des enjeux et des défis auxquels font face les revues savantes francophones et toutes celles dont la langue de publication n'est pas l'anglais. Ce colloque a réuni plusieurs dizaines de chercheur·euses et de professionnel·les du milieu de la diffusion scientifique. Nous vous proposons ici une synthèse des présentations réalisées lors de cet événement.

Lire la synthèse

+ 5 questions avec...

Qu'est-ce qui préoccupe les revues? Quels sont leurs grands défis en ce moment? Comment les revues savantes participent-elles aux débats de société? Pour répondre à ces questions et mieux comprendre la réalité des revues savantes québécoises et canadiennes, nous avons lancé la série d'entrevues «5 questions avec».

Découvrir les
premières entrevues

+ Publication d'un article scientifique quantifiant le libre accès au Canada

Lors de l'été 2022, l'article «[Mesurer la prévalence du libre accès au Canada: une comparaison nationale](#)», signé par Virginie Paquet, Simon van Bellen et Vincent Larivière, a été publié dans la *Revue canadienne des sciences de l'information et de bibliothéconomie*. Il présente de nouvelles données sur l'évolution du libre accès au Canada, ses particularités en fonction des subventions et des aspects géographiques, au niveau des provinces et des institutions. Les données qui soutiennent l'article ont été compilées à partir de Dimensions.ai et des données internes d'Érudit.

+ Concepts et Savoirs

Le projet Concepts et Savoirs est venu valoriser le corpus scientifique disponible sur la plateforme erudit.org, le tout dans un esprit pédagogique. À l'heure des faits alternatifs et de la multiplication des sources difficilement vérifiables, il est important de chercher à comprendre notre société en lisant ou relisant les analyses patiemment construites par les chercheur·euses. Elles sont le fruit de réflexions s'échelonnant sur plusieurs années, proposées et validées par la communauté scientifique avant d'être diffusées dans des revues savantes. Grâce au libre accès, elles sont maintenant accessibles à tout le monde. Le projet, dont la thématique porte sur l'identité, a été coordonné par Michelle Edwige Jeanne Martineau, doctorante en science politique à l'Université de Montréal.

Concepts et Savoirs

+ Innovation sociale

Pour mettre en valeur des solutions d'innovation sociale, le Réseau québécois en innovation sociale a lancé une démarche de récolte d'exemples auprès de ses membres. C'est dans ce contexte qu'*Inven_T*, un service de soutien à l'innovation sociale et technosociale de l'Université de Montréal, a communiqué avec Érudit. Érudit et le Partenariat pour le libre accès sont des exemples de réponses à un besoin collectif – l'accès aux connaissances – coconstruites par un ensemble de parties prenantes. Cette collaboration participe au rayonnement d'Érudit auprès d'un réseau d'organismes de soutien à l'innovation et, plus largement, à la promotion d'une solution collective, non commerciale, ouverte et équitable.

+ Chaire Unesco

Nous tenons à féliciter notre directeur scientifique, Vincent Larivière, pour l'acceptation de sa Chaire UNESCO sur la science ouverte. La chaire a pour but d'étudier les pratiques de science ouverte, leurs différentes formes – libre accès, données ouvertes, et évaluation par pairs ouverte –, les effets de ses pratiques sur la qualité de la recherche et sur la société, ainsi que les barrières et les incitatifs qui peuvent influencer leur adoption.

Développements technologiques

L'année encourue a vu tout à la fois la fin de grands chantiers technologiques, comme la migration de nos serveurs, et la mise en place de nouveaux projets structurants, comme l'intégration des identifiants ORCID.

+ Migration de nos serveurs sur le Nuage Béluga

L'un des projets les plus importants a été la migration de tous nos serveurs sur Nuage Béluga, l'infrastructure infonuagique de l'Alliance/Calcul Québec. Cette infrastructure nous offre une stabilité et une performance accrues, améliorant ainsi la disponibilité des services (24h/7). La nouvelle infrastructure nous offre aussi plus d'autonomie et de flexibilité dans la gestion de nos ressources techniques.

+ Renforcement de l'interopérabilité

L'interopérabilité des services d'Érudit est un des chantiers prioritaires depuis plusieurs années, qui bénéficie du soutien du Partenariat des Bibliothèques universitaires du Québec. Trois projets principaux ont été menés dans cet objectif :

1. Génération d'un format JATS

Conversion du format XML EruditArticle vers le format XML JATS 1.3 Archiving, compatible avec la production courante de nos articles.

2. Génération automatique d'un fichier PDF

Conversion du format XML EruditArticle vers le format PDF, compatible avec la production courante de nos articles. Les revues avec une production numérique complète de leurs articles peuvent maintenant demander qu'un PDF soit automatiquement généré.

3. Poursuite de la passerelle OJS

Renforcement de l'intégration de la production d'Érudit avec le logiciel Open Journal Systems (OJS) : nous pouvons maintenant récupérer les documents finaux prêts pour publication depuis les instances OJS des revues. Avec ces documents, ainsi que les métadonnées et les références bibliographiques que nous récupérons déjà, nous sommes en mesure de créer un fichier XML complet plus rapidement.

+ Maintenance et optimisation des services existants

Plusieurs projets ont été menés afin d'optimiser les différents services d'Érudit, notamment en ce qui concerne la maintenance des chaînes de production des articles, l'amélioration du flux de production des livres et la création des fichiers KBART. Un important travail de révision de l'accessibilité des interfaces du portail www.erudit.org a été réalisé, ainsi qu'une mise à jour du corpus de données textuelles de Coalition Publica. Enfin, nous avons poursuivi nos projets d'amélioration de la cybersécurité de notre infrastructure technologique.

+ Migration du service des abonnements institutionnels

L'organisation externe avec qui nous collaborions pour la gestion des abonnements institutionnels ayant cessé ses activités, nous avons eu à mettre en place rapidement un service interne équivalent.

+ Amorce de plusieurs chantiers

Nous avons débuté plusieurs chantiers importants, notamment pour l'implantation des identifiants ORCID et ROR et le remplacement de l'outil mesurant les statistiques de consultation pour les revues. Ces projets seront poursuivis au cours de l'année 2023–2024.

« Notre partenariat avec Érudit a été l'une des meilleures décisions stratégiques que nous ayons prises pour les revues publiées par Iter Press.

Nous saluons leur leadership et leurs conseils avisés en matière de publication de revues et de demandes de subventions, particulièrement dans le cadre de nos efforts en faveur du libre accès. Félicitations pour votre 25^e anniversaire! Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour de nombreuses années à venir. »

Bill Bowen et Marian Cosic

Iter Press

*citation traduite

Gouvernance et financement

Initiative stratégique de l'UdeM

Érudit a été reconnue comme l'une des sept **initiatives stratégiques en recherche** de l'Université de Montréal. Cette reconnaissance importante vient souligner le soutien accru du Vice-Rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation pour Érudit, et s'inscrit dans le cadre du *Plan d'action Recherche, découverte, création, innovation 2022-27*.

Planification stratégique

Dans le cadre de notre collaboration avec PKP, en particulier autour de Coalition Publica, nous avons entamé une réflexion sur les prochaines planifications stratégiques que chacune des organisations aura à élaborer dans les prochaines années. Appuyé par une équipe de facilitatrices, un comité de pilotage composé de membres des équipes d'Érudit, de PKP et de Coalition Publica a dessiné le processus de planification stratégique de chaque organisation pour s'assurer de leur alignement. Les membres de ces équipes, mais également de notre communauté élargie, seront consultés de diverses façons dans ce processus important.

Signature de la charte Dimensions

Le Consortium Érudit renforce son engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion avec la signature de la charte Dimensions, un « programme pilote qui vise à promouvoir l'excellence en recherche, l'innovation et la créativité dans le milieu postsecondaire, dans et entre toutes les disciplines, en favorisant l'équité, la diversité et l'inclusion. » La charte du programme Dimensions vise à éliminer les différents obstacles qui touchent les groupes sous-représentés ou désavantagés dans la société et reconnaît l'intersectionnalité qui existe entre les facettes de la diversité. Cette charte est composée de 8 principes que s'engagent à mettre en application les organismes signataires, dans l'objectif d'atteindre une plus grande équité, diversité et inclusion.

[Découvrir la charte](#)

Rédaction d'un Énoncé d'accessibilité

Ayant le souci de rendre la plateforme erudit.org accessible à toutes et à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, le Consortium Érudit publie son énoncé d'accessibilité.

À l'hiver 2023, dans le cadre de ses **engagements pour l'équité, la diversité et l'inclusion** (EDI), l'équipe d'Érudit a mis en place un groupe de travail pour évaluer le niveau d'accessibilité actuel de la plateforme erudit.org et identifier les améliorations à y apporter. Issu de ce travail d'évaluation, l'énoncé d'accessibilité décrit les contenus et les fonctionnalités qui sont accessibles. Dans une perspective d'amélioration continue, nous résoudrons les problèmes les plus importants et ceux identifiés par notre communauté, notamment les usagers et les usagères, les chercheurs et les chercheuses, les bibliothécaires et les équipes éditoriales des revues. L'énoncé d'accessibilité évoluera donc à mesure de l'intégration des améliorations.

Lire l'Énoncé

Composition du conseil d'administration

L'équipe d'Érudit est épaulée dans la gestion et le développement de l'organisme par son **conseil d'administration** composé d'acteurs et d'actrices du milieu de l'enseignement et de la recherche, des bibliothèques universitaires et de l'édition savante. La contribution des membres de notre conseil d'administration est essentielle à la vitalité d'Érudit et à sa capacité à remplir sa mission. C'est ainsi avec reconnaissance que nous tenons à souligner aujourd'hui la contribution exceptionnelle des quatre membres sortant-es :

- **Bernard Bizimana**
Observateur représentant les membres du RCDR, Directeur de la Bibliothèque, HEC Montréal
- **Richard Marcoux**
Membre représentant les revues issu du Comité scientifique d'Érudit, Professeur titulaire, Département de sociologie de l'Université Laval
- **Laurence Monnais**
Membre représentant l'Université de Montréal, anciennement Professeure titulaire Département d'histoire, directrice scientifique des PUM, Université de Montréal
- **Wendy Therrien**
Membre représentant Universités Canada, Relations extérieures et recherche, Universités Canada

Bienvenue aux nouveaux membres, observateurs et observatrices!

→ **Mar González Palacios**

Doyenne associée des bibliothèques,
Collections & Content Strategy,
Simon Fraser University.

→ **Pascale Fournier**

Professeure titulaire et détentrice
de la Chaire de recherche sur le pluralisme
juridique et le droit comparé,
Université d'Ottawa.

→ **Francis Gingras**

Professeur, Département des littératures
de langue française, Université de Montréal
et directeur scientifique des Presses de
l'Université de Montréal.

→ **Louis Houle**

Directeur des collections,
Bibliothèque de l'Université McGill
(observateur représentant
les membres du RCDR).

Équipe

Renforcement de l'équipe

Les dernières années ont été particulièrement fructueuses pour Érudit et 2022-2023 ne fait pas exception. Que ce soit par les revues nouvellement jointes à la plateforme, les partenariats autour du libre accès ou les nouveaux services offerts, Érudit grandit et, pour soutenir cette croissance, son équipe aussi. De nouveaux membres ont donc rejoint l'équipe qui profite d'une plus grande force de travail, notamment en communications, en gestion financière et production, sans oublier la recherche. À cela s'ajoute la reconnaissance de la grande expertise d'employé·es de longue date chez Érudit qui se sont vus confier de plus grandes responsabilités. Bravo et merci à toute l'équipe!

**Bravo et merci
à toute l'équipe!**

Bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe:

- **Félix-Antoine Allard**
Technicien en gestion de l'information numérique
- **Suzanne Beth**
Coordinatrice principale en recherche
- **Julie Brunelle**
Agente de gestion financière
- **Catherine Côté-Cyr**
Agente de communications
- **Maxime Guénette**
Assistant technique
- **Audrey Larivière**
Analyste de données
- **Anna Papakostidis**
Assistante à la mobilisation des connaissances

Bienvenue!

**Et félicitations pour l'évolution de postes
aux personnes déjà employées:**

→ **Émilie Chouinard**

Gestionnaire
de produits

→ **Gwendal Henry**

Conseiller
en communication

→ **Jessica Clark**

Coordonnatrice principale
du développement du
libre accès

→ **Guillaume Pellegrini**

Agent de coordination
aux partenariats

→ **Karine Fréchette**

Analyste en gestion de
l'information numérique

Félicitations !

Départ d'Émilie Paquin

De 2007 à 2023, Émilie Paquin a collaboré au développement stratégique et à la définition de la vision d'Érudit. Elle a notamment coordonné la rédaction des plus importantes demandes de subventions, le déploiement du Partenariat pour le libre accès et la mise en place d'un volet Recherche et Stratégie. Nous tenons à souligner la contribution exceptionnelle qu'elle a apportée à Érudit et la remercier chaleureusement pour son engagement.

Merci !

Bilan financier

Produits	2023	2022
Services d'édition et de commercialisation, partenariats pour le libre accès	2 662 256	2 426 147
Subventions gouvernementales	1 905 582	1 521 271
Contributions des 3 associés du Consortium	457 229	458 370
Autres revenus	48 713	7 255
Total produits	5 073 780	4 413 043

Charges	2023	2022
Services d'édition et de commercialisation, partenariats	2 297 569	2 035 189
Salaires et services de soutien informatique	2 577 594	2 028 737
Honoraires professionnels et sous-traitance	151 794	140 801
Administration	113 234	78 232
Bourses	110 188	62 000
Promotion et communications	56 249	19 887
Total charges	5 306 628	4 364 846
Bénéfice net (Perte nette)	-232 848	48 197

Bilan

■ 2023 ■ 2022

Partenaires

Universités associées

Organismes subventionnaires

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Partenaires

Le Consortium Érudit remercie l'ensemble des partenaires institutionnels, publics et privés qui l'accompagnent depuis près de 25 ans et contribuent à sa réussite.

Un réseau d'organismes soutient également les activités de [Coalition Publica](#), notre partenariat avec le Public Knowledge Project. La liste complète se trouve sur la page [Communauté](#) du site Web du partenariat.

l'érudit²⁵

COALITION
PUBLICA

Design graphique par [Tatiana Matsoulevitch](#)